

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Berlin, am 1. Juni 1979

AN DIE MITGLIEDER DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Samstag, dem 13. Oktober 1979, 10.00 s. t., im Großen Hörsaal des Auditoriengebäudes, Weender Landstraße 2, stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirates und Entlastung des Vorstandes
4. Wahl der Rechnungsprüfer und des Wahlausschusses
5. Zeitschrift und Publikationen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Tagungen und Kongresse
8. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 10. September 1979 an die Geschäftsstelle, Heinrich-Schütz-Allee 35, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe.

gez. Dahlhaus

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 10. bis 13. Oktober 1979 die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Göttingen statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 10.10.1979

Anreise

ab 19.00 Uhr

Zusammensein im „Rathskeller“ am Marktplatz

Donnerstag, 11.10.1979

Auditoriengebäude, Weender Landstraße 2

9.00 - 13.00 Uhr

Fachgruppensitzungen*

14.30 - 16.00 Uhr

Zusammenkunft der Fachgruppe „Lehrende der Musikwissenschaft an Hochschulen“

16.00 - 18.30 Uhr

Fachgruppensitzungen*

* Die Einladung zu diesen Sitzungen mit Zeitangabe ergeht durch die Vorsitzenden der Fachgruppen. Ausnahme: Zusammenkunft der Fachgruppe „Lehrende der Musikwissenschaft an Hochschulen“, zu der hiermit die Einladung ausgesprochen wird. Die Raumverteilung wird auf einem „Wegweiser“ am Eingang des Auditoriengebäudes bekanntgegeben.

Donnerstag, 11.10.1979 (Fortsetzung)

Auditoriengebäude, Weender Straße 2

16.00 - 18.30 Uhr Freie Forschungsberichte

Die Tagungsteilnehmer erhalten bei der Ankunft eine Aufstellung der gemeldeten Freien Forschungsberichte mit Zeitplan und Raumangabe.

Zur Meldung von Referaten war in „Die Musikforschung“ Heft 4/1979 (S. 520) aufgefordert worden. Es wird daran erinnert, daß die Berichte, die eine Länge von 20 Minuten nicht überschreiten sollen, bis spätestens 15. Juli 1979 dem Präsidenten gemeldet sein müssen.

Anschrift: Professor Dr. Carl Dahlhaus, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Musikwissenschaft, Straße des 17. Juni 135, 1000 Berlin 12.

Für die Tagungsteilnehmer, die nicht durch Fachgruppensitzungen gebunden sind, werden folgende Alternativen angeboten:

1. Harz-Rundfahrt im Omnibus (Veranstalter: Reisebüro Uhlendorff, Göttingen). Besichtigung des mittelalterlichen Duderstadt mit Rathaus, Hauptkirche - Hochharz (Braunlage, Torfhaus, Clausthal) - Rückfahrt über Osterode. Unterwegs Gelegenheit zum Mittagessen, gemeinsame Kaffeepause. Abfahrt Wilhelmsplatz (vor der Aula) 10.00 Uhr - Rückkehr 18.00 Uhr.
2. Führungen durch Göttingen (Dauer ca. 2 Stunden). Termine und Treffpunkte werden im Tagungsbüro bekanntgegeben.

St. Johanniskirche (hinter dem Marktplatz)

20.00 Uhr Geistliches Konzert der Stadtkantorei
Leitung: KMD Hermann Amelung
Werke von Orlando di Lasso

Freitag, 12.10.1979

Auditoriengebäude, Weender Landstraße 2

9.00 - 13.00 Uhr Symposium: Die Stellung der systematischen Musikwissenschaft innerhalb der Musikwissenschaft
Leitung: Professor Dr. Friedhelm Krummacher, Kiel
Referenten: Professor Dr. Georg Feder, Köln
Professor Dr. Helga de la Motte-Haber, Berlin
Diskussion: Professor Dr. Carl Dahlhaus, Berlin
Professor Dr. Ekkehard Jost, Gießen
Professor Dr. Gernot Gruber, Graz
Professor Dr. Hans Oesch, Basel
Professor Dr. Hanspeter Reinecke, Berlin
Protokoll: Dr. A. Nowak, Berlin

14.30 - 18.00 Uhr Symposium (Fortsetzung)

14.30 - 18.00 Uhr Freie Forschungsberichte (Fortsetzung, falls erforderlich)

Samstag, 13.10.1979

Auditoriengebäude, Weender Landstraße 2

10.00 Uhr s. t. Mitgliederversammlung

anschließend Abreise

*

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Anmeldung: wird bis 15. September 1979 auf beiliegender Karte erbeten.

Quartierbestellung: unbedingt bis 10. September 1979 auf beiliegender Karte nur an das Verkehrsamt Göttingen.

Tagungsbüro: Das Tagungsbüro befindet sich im Musikwissenschaftlichen Seminar, Kurze Geismarstr. 40, Erdgeschoß links.

Öffnungszeiten: Mittwoch, 10.10 13.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag, 11.10. 9.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 12.10. 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 13.10. 9.00 - 14.00 Uhr

Im Tagungsbüro werden die vorbestellten Eintrittskarten, die Teilnehmerliste, ein Tagungsprogramm und die Liste der Freien Forschungsberichte überreicht.

Zusammensein im

„Rathskeller“ am 10.10.: Voranmeldung auf der Anmeldekarte wird dringend erbeten, damit rechtzeitig eine verbindliche Raumbestellung erfolgen kann.

Harzrundfahrt am 11.10.: Die Teilnahme bitte ebenfalls auf der Anmeldekarte vermerken. Die Kosten (ohne Mittagessen und Kaffeetrinken) werden sich auf ca. DM 15.-- belaufen.

Geistliches Konzert am 11.10.

Für die Teilnehmer der Jahrestagung ist der Eintritt voraussichtlich kostenlos oder ermäßigt. Bitte die Zahl der benötigten Karten auf der Anmeldekarte bekanntgeben.

*

ERGÄNZENDE HINWEISE

Während der Dauer der Jahrestagung stellt die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Prinzenstraße 318, kostbare Musikbücher und -handschriften aus ihren Beständen aus.

Das Musikwissenschaftliche Seminar lädt zu Führungen durch seine Instrumentensammlung ein (Dauer jeweils 1 1/2 Stunden). Bitte Anschlag am Schwarzen Brett des Seminars über die Führungszeiten (vor- und nachmittags) beachten.

Am Freitag, 12.10., 20.00 Uhr findet in der Stadthalle Göttingen ein Konzert des Zürcher Kammerorchesters unter der Leitung von Edmund de Stoutz statt. Programm: Händel, Concerto grosso c-moll op. 8, Nr. 8; Albinoni, Sonata g-moll; Schönberg, Verklärte Nacht op. 4; Schubert, Deutsche Tänze. Kartenvorbestellung ist beim Veranstalter, der Konzertdirektion Ilse Weichert, Lange Geismarstraße 2, Göttingen (Telefon 0551/6029) möglich.

Voraussichtlich wird am 11. und 12. Oktober eine Ausstellung von Neuerscheinungen musikwissenschaftlicher Fachliteratur gezeigt.